

KOMMUNIKATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALAR SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION STRATEGIYALARI

Hazratqulov Mutallib Rashidovich¹, Xoliqova Matluba Mardon qizi²

¹ TKXU Samarqand filiali Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası dotsenti

m.hazratqulov@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617802>

Samarqand davlat pedagogika institute

² Pedagogika fakulteti Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim nazariyasi kafedrası assistenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada kommunikativ yondashuvning mohiyati va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor talabalarning kommunikativ savodxonligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish strategiyalariga qaratilgan. Muallif zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interaktiv metodlar va ijtimoiy faol o'qitish uslublari orqali talabalarda samarali mulqot ko'nikmalarini shakllantirishning yo'llarini ochib beradi. Shuningdek, ta'lim jarayonida til kompetensiyasini oshirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish hamda madaniy va ijtimoiy kontekstda moslashuvchanlikni ta'minlashga qaratilgan innovatsion strategiyalar asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ yondashuv, kommunikativ savodxonlik, innovatsion strategiyalar, til o'rganish, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, talabalar faolligi, ta'lim samaradorligi.

INNOVATIVE STRATEGIES FOR DEVELOPING STUDENTS' LITERACY BASED ON A COMMUNICATIVE APPROACH

Hazratqulov Mutallib Rashidovich¹, Xoliqova Matluba Mardon qizi²

¹ Associate Professor, Department of Preschool and Primary Education Methodology, Samarkand Branch of Tashkent Chemical-Technological University; Samarkand State Pedagogical Institute

² Assistant, Department of Theory of Primary and Preschool Education, Faculty of Pedagogy

Abstract. This article analyzes the essence of the communicative approach and its importance in the educational process. The main attention is paid to the strategies for using innovative approaches in developing students' communicative literacy. The author reveals ways to form effective communication skills in students through modern information and communication technologies, interactive methods and socially active teaching methods. Also, innovative strategies are justified in the educational process aimed at increasing language competence, developing critical thinking, and ensuring flexibility in the cultural and social context.

Keywords: communicative approach, communicative literacy, innovative strategies, language learning, interactive methods, information and communication technologies, student engagement, educational effectiveness.

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА

Хазраткулов Муталиб Рашидович¹, Холикова Матлуба Мардон кизи²

¹ Доцент кафедры «Методика дошкольного и начального образования» Самаркандского филиала Ташкентского международного университета Кимё, Самаркандский государственный педагогический институт

² Ассистент кафедры «Теория начального и дошкольного образования» Педагогического факультета

Аннотация. В статье анализируется сущность коммуникативного подхода и его значение в образовательном процессе. Основное внимание уделяется стратегиям использования инновационных подходов в развитии коммуникативной грамотности учащихся. Автор раскрывает пути формирования эффективных коммуникативных навыков у учащихся посредством современных информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов и социально-активных методов обучения. Также обосновывается применение инновационных стратегий в образовательном процессе, направленных на повышение языковой компетенции, развитие критического мышления, обеспечение гибкости в культурном и социальном контексте.

Ключевые слова: коммуникативный подход, коммуникативная грамотность, инновационные стратегии, изучение языка, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии, вовлеченность студентов, эффективность обучения.

Kirish

Globalizatsiya va axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda shaxsning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi, professional muvaffaqiyatga erishishi va madaniyatlararo muloqotga samarali kirishishi uchun yuqori darajadagi kommunikativ savodxonlik zarur bo'lib bormoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida talabalarning til kompetensiyasini shakllantirishda kommunikativ yondashuv asosiy metodik tamoyil sifatida o'z o'rnini topmoqda. Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, an'anaviy ta'lim metodlari o'quvchilarda faqat nazariy bilimlarni emas, balki amaliy muloqot ko'nikmalarini ham rivojlantira olmayapti. Shu boisdan, ta'lim jarayoniga innovatsion strategiyalarni, jumladan, interaktiv texnologiyalar, loyihaviy ishlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va axborot-kommunikatsiya vositalarini joriy etish orqali talabalarni faol va samarali muloqotga yo'naltirish zarurati ortib bormoqda. Shuningdek, kommunikativ savodxonlik – bu nafaqat til bilish, balki fikrni aniq ifodalash, tinglovchini tushunish, ijtimoiy va madaniy kontekstda moslashuvchan bo'lish kabi kompleks ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'nikmalarni shakllantirish zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion strategiyalarni talab qiladi. Shu jihatdan mazkur tadqiqot mavzusi bugungi ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Metodologiya

Kommunikativ yondashuv ta'lim metodikasi sohasida so'nggi o'n yilliklarda keng qo'llanilayotgan samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv talabalarning faolligini oshirish, ularni real kommunikativ vaziyatlarda mustaqil fikr

yuritishga va erkin muloqotga jalb etish imkonini beradi. Bu borada ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli tadqiqotlar olib borilgan.

C.Brumfit va K.Johnson kabi xorijiy tadqiqotchilar o‘z ishlarida kommunikativ yondashuvni til o‘rganish jarayonida asosiy tamoyil sifatida belgilab, o‘quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda muhit, motivatsiya va amaliy faoliyatning muhimligini alohida ta’kidlaganlar. Ularning fikricha, o‘quvchilarga nafaqat til qoidalarini, balki uni real hayotiy holatlarda qo‘llay olishni o‘rgatish kerak.

M.Baxmutova, E.Passov, N.Geiz kabi rus olimlari ham kommunikativ yondashuvning nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo‘lib, til o‘rgatishda muloqot jarayonining psixologik va ijtimoiy jihatlarini hisobga olish zarurligini uqtiradilar. Ularning tadqiqotlari kommunikativ metodlarning samaradorligini oshirishda muhim nazariy manba bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekistonlik olimlardan M.Jo‘rayev., S.Mamatqulov., G.Saidova., N. Qurbonova va boshqalar milliy ta’lim tizimi sharoitida kommunikativ yondashuvni tatbiq etish, o‘quvchilarning lisoniy va madaniy kompetensiyasini shakllantirish, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash borasida muhim ilmiy ishlar yaratganlar. Jumladan, N.Qurbonovanning kommunikativ savodxonlikni ona tili ta’limida shakllantirishga oid tadqiqotlari ushbu yo‘nalishdagi nazariy va amaliy asoslarni boyitgan.

So‘nggi yillarda AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) asosida ta’lim berish bo‘yicha ilmiy maqolalar va uslubiy qo‘llanmalar ham keng ommalashmoqda. Bu manbalarda elektron resurslar, onlayn platformalar, virtual muhitlar va interaktiv dars usullari yordamida talabalar kommunikativ savodxonligini rivojlantirish bo‘yicha innovatsion yondashuvlar bayon etilgan. Umuman olganda, tahlil etilgan adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, kommunikativ yondashuv nafaqat til o‘rganish, balki shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy integratsiya vositasi sifatida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mavjud adabiyotlar asosida milliy ta’lim tizimi uchun moslashtirilgan, aniq metodik yondashuv va strategiyalarni ishlab chiqish zarurati mavjud.

Tahlil

Talabalarning kommunikativ savodxonligini rivojlantirishda mavjud muammolarni samarali hal etish uchun quyidagi yo‘nalishlarda kompleks yondashuv zarur:

1. Innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish. O‘qituvchilar dars jarayoniga zamonaviy interaktiv usullar – klaster, aqliy hujum, debat, rol o‘ynash, muammoli vaziyatlar tahlili (case-study), loyiha asosida o‘qitish kabi metodlarni keng tatbiq etishlari lozim. Bu yondashuvlar talabalarni faol ishtirok etishga, o‘z fikrini aniq va asosli ifoda etishga undaydi.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish. Online platformalar (Google Classroom, Moodle, Quizlet, Kahoot va boshqalar), virtual muhitlar va raqamli vositalar orqali o‘qitish talabalar til o‘rganishiga qiziqishini oshiradi va mustaqil ta’limni rag‘batlantiradi. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyasini mustahkamlaydi.

3. Real hayotga yaqin kommunikativ vaziyatlarni yaratish. Darslarda yoki mustaqil ishlar davomida talabalarni real muloqot muhitiga yaqinlashtirish zarur: masalan, intervyular, taqdimotlar, muhokamalar, jamoaviy loyiha ishlari orqali. Bu yondashuv kommunikativ savodxonlikni amaliy tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi.

4. Madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish. Kommunikativ savodxonlik faqat til bilimidan iborat emas; u madaniy kontekstni tushunish va unga moslashish ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Shu bois, o'quv jarayonida boshqa madaniyatlar haqida bilim berish, madaniyatlararo taqqoslashlar kiritish orqali talabalarni global fikrlashga o'rgatish maqsadga muvofiq.

5. O'qituvchilarning malakasini oshirish. Kommunikativ yondashuvdan samarali foydalanish uchun pedagoglar zamonaviy metodikalardan xabardor bo'lishlari zarur. Ular uchun seminar-treninglar, master-klasslar va malaka oshirish kurslarini muntazam tashkil etish lozim.

6. Baholash tizimini takomillashtirish. Talabalar kommunikativ savodxonligini aniqlashda an'anaviy test va yozma ishlar bilan bir qatorda og'zaki nutq, muloqotdagi faollik, fikr ifodasi va madaniy moslashuv darajasi kabi mezonlarga asoslangan formatlar (portfolio, prezentatsiya, loyiha ishlari)ni joriy etish maqsadga muvofiq.

Xulosa

O'tkazilgan tahlillar, ilmiy adabiyotlar o'rganilishi hamda amaliy kuzatuvlarga asoslanib, quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. **Ta'lim jarayoniga kommunikativ yondashuvni tizimli integratsiya qilish.** Har bir dars mazmuni va metodikasi muloqotga yo'naltirilgan, talabalarni faol fikrlash va o'z fikrini erkin ifoda etishga undovchi shaklda tashkil etilishi lozim. Bu yondashuv faqat til o'rgatishda emas, barcha fanlarda qo'llanishi mumkin.

2. **Innovatsion texnologiyalarga asoslangan metodik qo'llanmalar ishlab chiqish.** O'zbekiston oliy ta'lim tizimi sharoitiga mos, zamonaviy AKT vositalari va interaktiv metodlar asosida yaratilgan o'quv-metodik qo'llanmalar talabalarning kommunikativ savodxonligini rivojlantirishda muhim vosita bo'la oladi.

3. **Til va nutq kompetensiyalarini baholashning zamonaviy mezonlarini joriy etish.** Talabaning faqat grammatik bilimlariga emas, balki real muloqotdagi faolligi, tushunish darajasi, fikr ifodasi aniqligi, nutq madaniyati va madaniyatlararo moslashuv kabi jihatlariga asoslangan kompleks baholash tizimini ishlab chiqish va qo'llash zarur.

4. **Pedagog kadrlar malakasini oshirishga qaratilgan maxsus kurslar tashkil etish.** O'qituvchilar zamonaviy kommunikativ metodlar, interaktiv o'qitish texnologiyalari, AKT vositalaridan samarali foydalanish bo'yicha muntazam tayyorlov va qayta tayyorlash kurslaridan o'tishlari kerak.

5. **Talabalarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlarni keng qo'llash.** Muloqot jarayonida shaxsiy fikr bildirishi, dalillar bilan himoya qilishi, turli nuqtai nazarlarni solishtirishi va xulosalashga o'rgatuvchi topshiriqlar orqali kommunikativ savodxonlik chuqurroq shakllanadi.

6. **Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish.** Talabalarning xorijiy madaniyatlar bilan tanishishiga, ularni tushunishga va ularga hurmat bilan yondashishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lib xizmat qiladi.

7. **Tadqiqotlar natijalarini ta'lim amaliyotiga joriy etish.** Olib borilgan ilmiy ishlar va tajriba asosida ishlab chiqilgan metodik yechimlar, strategiyalar va vositalar oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlariga kiritilishi lozim.

Kutilayotgan iqtisodiy samara. Tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etish orqali nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki iqtisodiy samaradorlikka ham erishish mumkin. Quyidagi asosiy yo'nalishlarda iqtisodiy foyda kutilmoqda:

1. **Ta'lim sifatining oshishi — mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar yetishib chiqadi.** Kommunikativ savodxonlikka ega bo'lgan bitiruvchilar real muloqotga tayyor, ijtimoiy faol va kasbiy jihatdan yetuk bo'ladi. Bu esa ularning ishga joylashish imkoniyatlarini oshiradi, ishsizlik darajasining pasayishiga olib keladi va milliy iqtisodiyotning mehnat samaradorligini kuchaytiradi.

2. **Ta'lim jarayonining samaradorligi ortadi — resurslar tejab ishlatiladi.** Interaktiv va innovatsion metodlar asosida tashkil etilgan darslar qisqa vaqt ichida yuqori natija beradi, talabalarni passiv eshituvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Bu esa vaqt va moddiy resurslarning tejallishiga, o'quv jarayonining sifatli va tejamkor bo'lishiga xizmat qiladi.

3. **Raqamli texnologiyalarni tatbiq etish — o'quv xarajatlarining kamayishiga olib keladi.** Online darslar, elektron darsliklar va platformalardan foydalanish bosma materiallar, transport, sinf jihozlari kabi xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Uzoq muddatda bu ta'lim muassasasi byudjetida tejamkorlikni ta'minlaydi.

4. **Innovatsion yondashuvlar orqali qo'shimcha iqtisodiy imkoniyatlar yaratiladi.** Zamonaviy kommunikativ ko'nikmalarga ega kadrlar xorijiy investorlar, xalqaro tashkilotlar bilan erkin ishlay oladi, eksportbop xizmatlar va sohalarning rivojlanishiga turtki beradi. Bu esa mamlakat iqtisodiy salohiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

5. **Ta'lim eksportining kuchayishi.** Ta'lim sifati oshgani sayin, xorijiy talabalar uchun ham O'zbekiston ta'lim tizimi jozibador bo'lib boradi. Bu esa xorijiy talabalarni jalb qilish orqali ta'lim eksportini rivojlantiradi va byudjetga qo'shimcha daromad keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Брумфит С., Джонсон К. (Brumfit C., Johnson K.). The Communicative Approach to Language Teaching. – Oxford University Press, 1979.

2. Хайруллина Р.Р. Коммуникативная компетенция как цель обучения иностранному языку в вузе. – Казань: Казанский университет, 2015.

3. Passov E.I. Kommunikativnaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: opyt i problemy. – Moskva: Prosveshchenie, 1991.

4. Gez N.I. Metodika obucheniya inostrannym yazykam: teoriya i praktika. – Moskva: Akademiya, 2006.

5. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge University Press, 2001.

6. Brown H.D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. – Pearson Education, 2007.

7. Qurbonova N. Ona tili darslarida kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning muloqot kompetensiyasini shakllantirish. – Toshkent: TDPU, 2020.

8. Jo'rayev M. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.

9. Saidova G. Til o'rgatishda innovatsion metodlar va kommunikativ yondashuv. – “Filologiya masalalari” ilmiy jurnali, 2021, №3.

10. Mamatqulov S. Kasbiy ta'limda til va nutq kompetensiyasini shakllantirish yo'llari. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.